

TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT

CHĂN NUÔI

Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)

Năm thứ 32

ISSN 1859 - 476X

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

HỘI CHĂN NUÔI VIỆT NAM

ANIMAL HUSBANDRY ASSOCIATION OF VIETNAM (AHAV)

Số 296

**Tháng 1
2024**

Tổng biên tập:

TS. NGUYỄN NGỌC SƠN

Phó Tổng biên tập:

PGS.TS. NGUYỄN ĐĂNG VANG

PGS.TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC

TS. NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

Thư ký tòa soạn:

PGS.TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC

Ủy viên Ban biên tập:

TS. NGUYỄN QUỐC ĐẠT

PGS.TS. HOÀNG KIM GIAO

GS.TS. NGUYỄN DUY HOAN

GS.TS. DƯƠNG NGUYỄN KHANG

PGS.TS. NGUYỄN THỊ KIM KHANG

PGS.TS. ĐỖ VÕ ANH KHOA

PGS.TS. ĐỖ ĐỨC LỰC

GS.TS. LÊ ĐÌNH PHÙNG

Xuất bản và Phát hành:

ThS. NGUYỄN ĐÌNH MẠNH

Giấy phép: Bộ Thông tin và Truyền thông
Số 257/GP- BTTTT ngày 20/05/2016

ISSN 1859 - 476X

Xuất bản: Hàng tháng

Toà soạn:

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 73,
Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa,
Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.36290621

Fax: 024.38691511

E - mail: tapchichannuoi@hoichannuoi.vn

Website: www.hoichannuoi.vn

Tài khoản:

Tên tài khoản: Hội Chăn nuôi Việt Nam

Số tài khoản: 1300 311 0000 40, tại Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi nhánh
Thăng Long - Số 4, Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội.

In 1.000 bản, khổ 19x27 tại Công ty CP KH&CN
Hoàng Quốc Việt. In xong và nộp lưu chiểu:
tháng 1/2024.

DI TRUYỀN - GIỐNG VẬT NUÔI

Lê Thanh Phương, Nguyễn Trọng Ngữ và Nguyễn Thiết. Mối liên kết giữa đa hình gene IGF-1/PstI với chất lượng của gà Ác giai đoạn 16-67 tuần tuổi 2

Nguyễn Bá Trung, Lê Nữ Anh Thư, Nguyễn Bình Trường, Nguyễn Phi Bằng, Hồ Xuân Nghiệp, Phạm Đức Thọ và Phạm Thị Kim Phượng. Cơ cấu đàn, đặc điểm sinh sản và đa hình gene *NCAPG* liên quan khối lượng thịt xê bò Lai Ongole An Giang 8

Trang Thị Tường Vi, Nguyễn Ngọc Hiếu, Huỳnh Minh Nguyệt, Nguyễn Thiên Ân, Nguyễn Lê Trúc Phương và Nguyễn Ngọc Tấn. Ảnh hưởng của việc bổ sung protein melatonin đến khả năng hồi phục giảm phân tế bào trứng heo thu nhận từ nang noãn nhỏ 13

Nguyễn Văn Thành, Trần Thị Loan, Sử Thanh Long, Vũ Minh Lâm và Đỗ Thị Kim Lành. Ứng dụng công nghệ phối *In vitro* để nâng cao hiệu quả sinh sản trên đàn bò sữa nuôi tại Hà Nội 20

Nguyễn Bá Trung, Lê Nữ Anh Thư, Nguyễn Bình Trường, Nguyễn Phi Bằng, Hồ Xuân Nghiệp, Phạm Đức Thọ và Phạm Thị Kim Phượng. Cơ cấu đàn và đặc điểm sinh sản, sinh hóa máu bò lai White Brahman An Giang 25

Đào Thị Mai và Nguyễn Ngọc Tấn. Ảnh hưởng của bổ sung yếu tố tăng trưởng nội mao mạch trong môi trường nuôi cấy phôi đến sự phát triển của phôi đơn tính 31

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Thái Quốc Hiếu, Lê Vinh Nguyên Hân, Từ Phương Bình, Trần Hoàng Diệp và Nguyễn Trọng Ngữ. Năng suất và chất lượng trứng khi sử dụng chất bổ sung vào chế độ ăn uống của cút Nhật Bản 37

Trần Văn Thăng, La Văn Công và Nguyễn Hữu Hòa. Thử nghiệm ba khẩu phần ăn hỗn hợp hoàn chỉnh vỗ béo dê giai đoạn 9-12 tháng tuổi tại Thái Nguyên 42

CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Phan Nguyễn Quỳnh Như, Lương Thị Kim Hoàng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Kiên Cường và Nguyễn Thị Mỹ Nhân. Tình hình sử dụng lao động là cựu sinh viên Khoa Chăn nuôi Thú y Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và nhu cầu, tiêu chuẩn nhân lực Ngành Chăn nuôi Thú y 48

Hồ Thanh Tâm, Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nguyễn Minh Thư và Phan Huy Cường. Xây dựng phần mềm phối trộn khẩu phần thức ăn cho bò thịt 54

Nguyễn Nhật Hòa, Lý Gia Hân, Đinh Thị Mỹ Huyền, Cao Minh Trực và Nguyễn Ngọc Tấn. Kích hoạt tạo phôi heo đơn tính bằng Calcium Ionophore 59

Nguyễn Minh Thư, Hồ Thanh Tâm và Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Hiện trạng chăn nuôi và tình hình sử dụng thức ăn trong chăn nuôi bò tỉnh Trà Vinh 64

Trương Thanh Trung, Trần Long Hải, Bùi Kim Hiếu và Nguyễn Công Luận. Ảnh hưởng của mật độ nuôi và tỷ lệ thay thế phân bón bằng bùn thải cá Tra đến năng suất Trùn Quế 70

Nguyễn Phi Bằng, Ngô Thụy Bảo Trân, Nguyễn Thị Hạnh Chi, Nguyễn Bá Trung, Lê Thị Thúy Hằng và Nguyễn Thị Bích Hạnh. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tiêm phòng bệnh truyền nhiễm trên thú cưng tại tỉnh An Giang 78

TIN KHCN, VĂN BẢN VÀ KHUYẾN NÔNG

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức. Mừng xuân Giáp Thìn 2024 nói chuyện rỗng 85

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức. Giải pháp, đề án ưu tiên của chiến lược phát triển chăn nuôi 2021-2030 và thành quả chăn nuôi năm 2023 91

- Đánh giá kỹ thuật chăn nuôi và năng suất đàn bò thịt tại tỉnh An Giang. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. **216**: 33-38.
11. **Phạm Văn Quyến** (2018). Nghiên cứu xây dựng mô hình lai tạo và nuôi dưỡng bò lai hướng thịt tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. BCTH KQNC khoa học. Sở KHvàCN Trà Vinh.
 12. **Phạm Văn Quyến, Hoàng Thị Ngân, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Văn Tiến, Giang Vi Sal, Bùi Ngọc Hùng, Lê Việt Bảo, Nguyễn Minh Trí và Phạm Văn Tiềm** (2021a). Hiện trạng chăn nuôi bò lai hướng thịt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. **266**: 34-39.
 13. **Phạm Văn Quyến, Nguyễn Văn Tiến, Giang Vi Sal, Hoàng Thị Ngân, Bùi Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Thủy, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, Trần Văn Nhút và Thạch Thị Hòn** (2021b). Hiện trạng về chăn nuôi và sinh sản của đàn bò lai hướng thịt tại tỉnh Trà Vinh. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. **267**: 12-19.
 14. **Schingoethe D.J.** (2017). A 100-Year Review: Total Mixed Ration feeding of dairy cows. J. Dai. Sci., **100**(12): 10143-50.
 15. **Nguyễn Văn Tiến, Phạm Văn Quyến, Giang Vi Sal, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Quang Phúc và Huỳnh Văn Lâm** (2022). Hiện trạng chăn nuôi bò lai hướng thịt tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. **278**: 26-34.
 16. **Tiêu chuẩn Việt Nam 9121-12** (2012). Trại chăn nuôi gia súc lớn - Yêu cầu chung. Ban hành kèm theo Quyết định số 2296/QĐ-BKHHCN ngày 28/8/2012 của Bộ KHHCN.
 17. **Hồ Thanh Tâm và Nguyễn Minh Thư** (2023). Ảnh hưởng của khẩu phần phối trộn hoàn toàn (TMR) đến khả năng sinh trưởng của bò thịt tại các huyện Châu Thành, Cầu Ngang và Trà Cú - Trà Vinh. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. **295**: 37-44.
 18. **Lê Ngọc Trâm** (2020). Phân tích hiệu quả tài chính mô hình chăn nuôi bò thịt quy mô hộ gia đình tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Cần Thơ.
 19. **Nguyễn Bá Trung và Nguyễn Bình Trường** (2015). Hiện trạng về giống bò hướng thịt ở tỉnh An Giang. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. **10**: 35-40.
 20. **Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh** (2023). Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 29/6/2023 về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 6 và 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
 21. **Valérie M. and Cécile S.** (2019) Rearing practices in each life period of beef heifers can be used to influence the carcass characteristics. Ita. J. Ani. Sci., **18**(1): 734-45.
 22. **Huỳnh Thị Đan Xuân và Mai Văn Nam** (2011). Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ chăn nuôi gia cầm ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí KHKT Trường Đại học Cần Thơ. **17**(b): 87-96.
 23. **Yamane T.** (1967). Statistics, An Introductory Analysis, 2nd Ed, 1130 pages. New York: Harper and Row.

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ NUÔI VÀ TỶ LỆ THAY THẾ PHÂN BÒ BẰNG BÙN THẢI CÁ TRA ĐẾN NĂNG SUẤT TRÙN QUẾ

Trương Thanh Trung^{1*}, **Trần Long Hải**¹, **Bùi Kim Hiếu**² và **Nguyễn Công Luận**²

Ngày nhận bản thảo bài báo: 12/12/2023 - Ngày nhận bài phản biện: 26/12/2023

Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 02/01/2024

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của mật độ nuôi thả và tỷ lệ thay thế nguồn phân bò bằng bùn thải cá tra trong thức ăn đến năng suất của trùn quế. Thí nghiệm được bố trí thừa số 2 nhân tố x 3 lần lặp lại, với mật độ thả nuôi là nhân tố thứ nhất (MĐ10, MĐ20 và MĐ30) và tỷ lệ thay thế bùn thải cá tra cho phân bò là nhân tố 2 (BT0, BT25, BT50, BT75 và BT100). Kết quả thí nghiệm cho thấy, mật độ càng tăng hệ số sinh trưởng và hệ số chuyển hóa thức ăn của trùn càng kém ($P < 0,01$). Trong giai đoạn 1 mật độ MĐ30 tương tác với tỷ lệ 100% bùn thải cá tra cho sinh khối cuối thí nghiệm cao nhất 1.799,2 g/m² ($P < 0,001$) và hệ số sinh trưởng tốt nhất là 157,0% ($P < 0,01$). Trong giai đoạn 2, tăng khối lượng trung bình của trùn quế không có sự khác biệt giữa các tỷ lệ thay thế phân bò bằng bùn thải cá tra ($P > 0,05$). Kết quả thí nghiệm cũng không ghi nhận sự khác biệt về thành phần dinh dưỡng của thịt trùn ở các nghiệm thức ($P > 0,05$). Qua đó cho thấy, có thể sử dụng bùn thải cá tra làm nguồn thức ăn thay thế phân bò để nuôi trùn quế.

Từ khóa: Bùn thải cá tra, FCR, sinh khối trùn, trùn quế, mật độ thả nuôi.

¹ Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

² Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre

* Tác giả liên hệ: TS. Trương Thanh Trung - Trường Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. ĐT: 0988 911 650. Email: tttrung@ctu.edu.vn.

ABSTRACT

Effects of stocking density and replacing levels of cow manure with pangasius sewage sludge on *Perionyx excavatus* productivity

The study was conducted to evaluate the effects of stocking density and replacing levels of cow manure with pangasius sludge in feed on *Perionyx excavatus* productivity. The experiment was arranged in a factorial design with two factors and three replications. The first factor was the stocking density of *Perionyx excavatus* (SD10, SD20, and SD30 kg/m²), and the second factor was the replacement levels of cow manure by pangasius sludge (PS0, PS25, PS50, PS75 and PS100, %DM). The experimental results showed that the increasing density was lower in both the earthworm's growth coefficient and feed conversion ratio ($P < 0.01$). In the first period, SD30 interacted with PS100 for the highest final biomass was 1.799,2 g/m² ($P < 0.001$), and the best growth coefficient was 157.0% ($P < 0.01$). In the second period, the average biomass increased of earthworms showed no difference among the replacing rates of cow manure with pangasius sewage sludge ($P > 0.05$). The results were similar in the nutrient composition of earthworms ($P > 0.05$) among treatments. Therefore, pangasius sludge could be used as a *Perionyx excavatus*'s feedstuff to replace cow manure.

Keywords: Earthworm biomass, FCR, Pangasius sludge, *Perionyx excavatus*, stocking density.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiện nay, ở nước ta đang có xu hướng nghiên cứu và ứng dụng phân trùn vào sản xuất nông nghiệp. Do đó, ngành nuôi trùn quế ngày càng phát triển vì ngoài việc dùng trùn làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (Vũ Đình Tôn và ctv, 2009; Vũ Đình Tôn và Hán Quang Hạnh, 2010; Ngọc và ctv, 2016; Hán Quang Hạnh và ctv, 2020), còn sử dụng phân trùn để làm phân bón cho cây trồng. Trùn quế là một loại thức ăn chăn nuôi có thành phần dinh dưỡng tương đối cao. Trong trùn tươi sống, protein 9%, lipid 2,3% và carbohydrate 1,3%. Đặc biệt, bột trùn sấy khô có hàm lượng các chất dinh dưỡng như protein (47%), lipid (11%), carbohydrate (6,5%) tăng cao hơn so với trùn tươi và các thành phần này tương đương với nhiều loại thức ăn thông thường (Gunya và ctv, 2019). Ngoài những thành phần dinh dưỡng cơ bản, trong thịt trùn quế còn có một lượng axit glutamic đáng kể (8%) khi sử dụng làm thức ăn chăn nuôi thì vật nuôi ăn khỏe, lớn nhanh, sinh sản cao, ít bệnh (Edwards và ctv, 1998). Trùn được nuôi bằng những loại thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao, giúp cho chúng sinh trưởng và sinh sản tốt hơn (Nguyễn Thị Thuận, 2008; Đặng Vũ Bình và ctv, 2008).

Trùn quế khi được nuôi bằng kết hợp 50% phân gia súc+50% đất, trùn sinh trưởng tốt, đạt chiều dài 92mm, khối lượng khoảng 297mg so với sử dụng mùn cưa, tro trấu (Trần Văn Giang, 2015). Theo đánh giá từ kết quả nghiên cứu của Vu Dinh Ton và ctv (2009) cho biết phân trấu bò được coi là phù hợp nhất đối với sinh trưởng của giun quế (sinh khối tăng 713g sau 45 ngày nuôi, tương đương tốc độ sinh trưởng là 242,6%).

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là khu vực đi đầu cả nước về nuôi trồng và xuất khẩu cá tra. Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản (2022) tổng sản lượng thủy sản cả nước đạt 9,06 triệu tấn, riêng ngành hàng xuất khẩu cá tra đạt 1,68 triệu tấn. Xuất khẩu cá tra với sản lượng lớn sẽ tạo ra lượng chất thải rất lớn từ các nhà máy chế biến cá tra. Nước thải từ chế biến thủy sản chứa nhiều chất hữu cơ, như COD dao động 1.000-1.200 mg/l, BOD5 vào khoảng 600-950 mg/l, hàm lượng nitơ hữu cơ 70-110 mg/l (Lâm Minh Triết và ctv, 2008). Trong nước thải có nhiều mỡ cá tra, máu cá tra rất giàu năng lượng, giàu protein nếu không được xử lý sẽ gây hại cho môi trường, gây hiện tượng phú dưỡng hóa. Thông thường, nước thải sẽ được lắng vật lý để loại bỏ các chất rắn trong nước, sau đó

tiến hành xử lý nước bằng phương pháp sinh học trước khi thải ra môi trường (Nguyễn Thế Đồng và ctv, 2011). Phần chất thải rắn thu được rất giàu dinh dưỡng, được gọi là bùn thải cá tra. Do đó, nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu sử dụng bùn thải cá tra làm thức ăn nuôi trùn quế thay thế phân bò.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu

Động vật thí nghiệm (TN) là trùn quế con (*Perionyx excavatus*) có đường kính khoảng 1mm và chiều dài khoảng 2-3cm. Trùn được nuôi trong các ô có che chắn cẩn thận với môi trường (chất nền) có nhiệt độ và độ ẩm ổn định. Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến cá tra (BT) và phân bò được sử dụng để làm thức ăn (TA) cho trùn. Thời gian TN từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2023.

2.2. Phương pháp

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu nhân tố gồm 2 nhân tố và 3 lần lặp lại. Nhân tố 1 là 3 mức MĐ ban đầu gồm 10, 20 và 30 kg/m² diện tích nuôi; nhân tố 2 là 5 mức thay thế phân bò bằng BT 0, 25, 50, 75 và 100% (tính trên vật chất khô-VCK). Chất nền được cung cấp có độ dày 3cm và thời gian thu hoạch phù hợp là 60 ngày chia làm 2 giai đoạn.

Cách quan sát để xác định lượng ăn vào của giun: Quan sát 5 lần vào các thời điểm 7.00, 10.00, 14.00, 17.00 và 22.00h hàng ngày. Quan sát thấy bề mặt ô nuôi bằng phẳng, khắp trên mặt xuất hiện phân giun lấm tấm như hạt cải màu đen và không thấy phân coi như giun ăn hết.

Lượng ăn vào (LAV) các loại phân của giun được xác định hằng ngày bằng cách cân TA trước khi cho ăn và TA thừa còn lại trong bao. Chênh lệch khối lượng (KL) đó là LAV của giun. Dựa vào hàm lượng VCK của các loại phân và tỷ lệ nước cho vào để quy ra LAV về dạng g VCK/ngày.

Hệ số chuyển hoá thức ăn của giun (FCR): Từ LAV và tăng sinh khối (SK) của giun, tính

toán FCR theo công thức: $FCR = \frac{\text{Tổng số TA tiêu thụ (kg VCK)}}{\text{SK giun tăng (kg)}}$.

Sinh khối của giun được cân 2 tuần một lần và vào cùng một thời điểm, sau đó xác định sự chênh lệch KL của giun để tính khả năng tăng SK (g/ngày). $SK \text{ giun tăng (g)} = SK \text{ giun cuối kỳ (g)} - SK \text{ giun đầu kỳ (g)}$.

Hệ số sinh trưởng (HSST, %): Dựa vào SK ban đầu và tăng SK của mỗi giai đoạn, HSST theo công thức: $HSST (\%) = \frac{SK \text{ giun tại các thời điểm (g)}}{SK \text{ ban đầu (g)}} \times 100$.

Mẫu TA, mẫu trùn được sấy ở 55°C trong 24h và được nghiền mịn để phân tích thành phần dưỡng chất: vật chất khô (VCK), vật chất hữu cơ (OM), đạm thô (CP), béo thô (ether extract) và khoáng được phân tích theo phương pháp của (AOAC, 2012). Phương trình (1) và (2) được sử dụng để tính tỷ lệ carbohydrate (%) và năng lượng (kJ/100 g) theo WHO (2003). Carbohydrate (%) trên cơ sở KL khô (DW)=100-tổng (%CP DW+%tro DW+%lipid DW) (1). Năng lượng (kJ/100g) = tổng CP×17+lipid×37+ carbohydrate×17 (2).

2.3. Xử lý số liệu

Số liệu được xử lý sơ bộ trên Excel, sau đó thực hiện ANOVA theo mô hình General Linear Model và so sánh sự khác biệt giữa các NT bởi phép thử Tukey của Minitab 16 (2014).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của mật độ, tỷ lệ thay thế phân bò bằng bùn thải cá tra đến sinh khối trùn quế

CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Qua biểu đồ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và pH môi trường nuôi dưỡng trùn quế ở các tuần cho thấy không có sự khác biệt. Trong 4 tuần đầu (GD1) nhiệt độ trung bình dao động 28,6-28,8°C, độ ẩm 79,6-80,6% và pH là 7,07-7,14.

Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Bảy (2001) giới hạn nhiệt độ chất nền cho sự sinh trưởng và phát triển tốt nhất của trùn quế là 25-28°C. Nghiên cứu của Biradar và ctv (1999) công bố trùn phát triển tốt nhất ở trong phân gia cầm ở nhiệt độ 25°C với độ ẩm 75,2-83,2%. Trùn quế rất thích sống trong môi trường ẩm ướt và có độ pH ổn định (7,0-7,5), nhưng có khả năng chịu đựng được phổ pH 4-9. Nếu pH quá thấp, trùn bỏ đi (Lê Thị Xuân Thuỳ và Lê Hoài Nam, 2020). Nhiệt độ chất nền của trùn quế thay đổi có thể do yếu tố môi trường, ngoài ra còn do thức ăn (Đặng Vũ Bình và ctv, 2008). Thức ăn (TA) của trùn quế luôn có nhiệt độ cao hơn phân trùn, bên cạnh đó sự phân hủy và lên men TA cũng có thể sinh nhiệt. Khi nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng đến LAV, khả năng tiêu hóa và sinh trưởng của trùn, do trùn sẽ di chuyển về phía rìa ô nuôi, nơi có nhiệt độ mát hơn, điều này dẫn đến tăng sự tiêu tốn và lãng phí TA, giảm hiệu quả kinh tế.

Ở 4 tuần tiếp theo (tuần 5-8) của GD2 cho thấy nhiệt độ của môi trường nuôi dưỡng tăng lên cao hơn so với GD1 (>1°C). Nhiệt độ >30°C có thể làm giảm mức ăn của trùn do trùn tập trung vào phần rìa của ô nuôi để tránh nóng và hạn chế mức ăn vào. Tương ứng với sự gia tăng nhiệt độ, độ ẩm trong môi trường nuôi dưỡng của trùn quế cũng giảm, trung bình giao động 78,0-79,4%. pH môi trường ảnh hưởng khá lớn đến quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật sống trong môi trường rắn-lỏng vì mỗi sinh vật thích nghi với một khoảng pH nhất định, giá trị pH ghi nhận được trong nghiên cứu là 7,04-7,09 là thích hợp cho sự sinh trưởng và

phát triển của trùn quế (Lữ Trọng Bắc và Phạm Thị Mỹ Trâm, 2017).

Bảng 1. Sinh khối trùn quế giai đoạn 1 (g)

ME	BT	10 ngày	20 ngày	30 ngày	HSST (%)
10	-	410,9 ^c	488,7 ^c	588,1 ^c	154 ^a
20	-	865,6 ^b	987,5 ^b	1142,6 ^b	149,6 ^{ab}
30	-	1293,9 ^a	1491,5 ^a	1705,3 ^a	148,8 ^b
SEM		5,707	10,4	11,68	1,336
PME		0,0001	0,0001	0,0001	0,022
-	0	868,1 ^a	1030,4 ^a	1184,1 ^a	155,3 ^a
-	25	860,4 ^{ab}	997,0 ^{ab}	1158,6 ^{ab}	152,7 ^{ab}
-	50	864,9 ^a	985,8 ^{ab}	1119,0 ^b	149,3 ^{ab}
-	75	858,2 ^{ab}	981,5 ^{ab}	1123,9 ^{ab}	148,7 ^{ab}
-	100	832,4 ^b	951,4 ^b	1141,1 ^{ab}	147,9 ^b
SEM		7,368	13,42	15,08	1,725
PBT		0,014	0,006	0,029	0,023
10	0	434,0 ^d	505,9 ^d	595,7 ^e	156,0 ^a
10	25	427,3 ^d	499,1 ^d	598,5 ^e	156,7 ^a
10	50	411,7 ^d	481,1 ^d	595,1 ^e	155,8 ^a
10	75	398,0 ^d	481,5 ^d	585,7 ^e	153,3 ^{ab}
10	100	383,3 ^d	475,8 ^d	565,5 ^e	148,0 ^{ab}
20	0	863,6 ^c	1011,3 ^c	1191,8 ^d	156,0 ^a
20	25	848,3 ^c	997,0 ^c	1153,4 ^d	151,0 ^{ab}
20	50	884,0 ^c	978,7 ^c	1174,0 ^d	153,7 ^{ab}
20	75	858,5 ^c	978,6 ^c	1135,4 ^d	148,6 ^{ab}
20	100	873,8 ^c	972,1 ^c	1058,6 ^d	138,6 ^b
30	0	1306,7 ^a	1574,1 ^a	1764,8 ^{ab}	154,0 ^{ab}
30	25	1305,7 ^{ab}	1494,9 ^{ab}	1723,9 ^{ab}	150,4 ^{ab}
30	50	1299,1 ^{ab}	1497,7 ^{ab}	1587,8 ^c	138,5 ^b
30	75	1318,2 ^a	1484,5 ^{ab}	1650,6 ^{bc}	144,0 ^{ab}
30	100	1240,1 ^b	1406,4 ^b	1799,2 ^a	157,0 ^a
SEM		12,76	23,25	26,12	2,988
PME*BT		0,014	0,231	0,0001	0,001

Ghi chú: Giá trị Mean có chữ cái khác nhau trên cùng hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05).

Kết quả cho thấy, KL trùn tăng theo thời gian nuôi và có sự khác nhau giữa các NT (P<0,05). Sự tương tác giữa ME và tỷ lệ thay thế phân bò bằng BT (P<0,05).

Mật độ trùn càng tăng HSST càng giảm (P<0,05). Khi so sánh KL trùn tăng giữa các NT ở 3 thời điểm (10, 20 và 30 ngày) cho thấy NT BT0 có KL trùn cao nhất ở các thời điểm (P<0,05) và thấp nhất ở BT100 trong GD 10 và 20 ngày, BT50 ở GD 30 ngày. Hệ số sinh trưởng của trùn có xu hướng giảm dần (P<0,05) theo tỷ lệ tăng BT, giảm từ BT0 (155,3%) xuống BT100 (147,9%). Sự tương tác

giữa MĐ và tỷ lệ thay thế BT có ảnh hưởng đến SK của trùn tại các thời điểm theo dõi. Đặc biệt, ở MĐ30xBT100 GD 10 và 20 ngày có SK thấp hơn so với các NT khác, trong khi ở MĐ30 lại cao hơn ($P<0,05$). Theo nghiên cứu của Edwards (1988), BTCT là chất nền phù hợp để nuôi trùn quế. Sự kết hợp của thực phẩm thừa với BT (Domínguez và ctv, 2000) mang lại sự ST tốt hơn đối với trùn quế so với ĐC chỉ sử dụng BT. Bên cạnh đó, việc sử dụng kết hợp phân gia súc như bò (Reinecke và Viljoen, 1990), ngựa (Cluzeau và ctv, 1992) và lợn (Dominguez và Edwards, 1997) làm chất nền nuôi trùn cũng được nghiên cứu khá nhiều và cho biết ST của trùn quế tốt hơn. Theo Vu Dinh Ton và ctv (2009), phân bò là cơ chất nền phù hợp để nuôi trùn quế. Tuy nhiên, Neuhauser và ctv (1980) cho rằng sự phát triển của trùn với những chất nền sẵn có bị ảnh hưởng bởi MĐ nuôi. Mật độ dày khả năng tiêu hóa dưỡng chất phân giải bùn càng nhanh, thời gian trưởng thành và thành thực về mặt sinh sản của trùn rút ngắn. Mật độ trùn quá thấp cơ chất nền nhiều làm chậm tiến trình phân giải, giảm khả năng ST, chất nền không được xử lý tốt có thể tạo nên điều kiện môi trường bất lợi cho sự phát triển của trùn. Do đó, để nuôi trùn đạt năng suất cao bên cạnh việc lựa chọn chất nền cung cấp cần phải có sự cân đối giữa MĐ và tỷ lệ cơ chất nền cho phù hợp. Kết quả TN này ghi nhận tỷ lệ MĐ30xBT100 là tỷ lệ phù hợp với SK cuối TN cao nhất (1.799,2 g/m²) và HSST tốt nhất (157,0%).

Bảng 2 cho thấy, LAV và tăng KL tích lũy của trùn quế ở các ô tăng theo MĐ nuôi ($P<0,001$). Lượng ăn vào ở MĐ20 và MĐ30 cao 2-3 lần so với MĐ10. Tăng KL tích lũy cao nhất là 18,6 g/ngày kể đến là 12,6 g/ngày và thấp nhất là 6,9 g/ngày. Tuy nhiên, FCR ở các MĐ cao kém hơn so với MĐ thấp ($P<0,05$). Lượng ăn của trùn tăng dần theo mức độ thay thế BT ($P<0,001$) 6311,2-10919,6 g/ô. Tăng KL tích lũy cao nhất ở BT0 14,0 g/ngày và thấp nhất ở BT50 là 11,8 g/ngày ($P<0,05$).

Giữa các NT thay thế khác không có sự khác biệt ($P>0,05$). Tuy nhiên, FCR ở BT100 cao nhất và giảm dần ở BT0 ($P<0,001$). Do tỷ lệ VCK giữa BT và phân bò khác nhau nên khi thay thế với tỷ lệ tương đương dẫn đến lượng TA cung cấp ở các NT thay thế cao hơn ĐC.

Bảng 2. Kết quả nuôi dưỡng giai đoạn 1

MĐ	BT	KL (g/ngày)	LAV (g)	FCR
10	-	6,9 ^c	3971,5 ^c	19,5 ^b
20	-	12,6 ^b	7807,1 ^b	21,6 ^{ab}
30	-	18,6 ^a	12874,1 ^a	23,4 ^a
SEM		0,389	104,4	0,648
PMĐ		0,0001	0,0001	0,001
-	0	14,0 ^a	6311,2 ^d	15,0 ^d
-	25	13,2 ^{ab}	7383,3 ^c	18,5 ^c
-	50	11,8 ^b	8003,3 ^b	21,8 ^{bc}
-	75	12,0 ^{ab}	8470,2 ^b	23,6 ^b
-	100	12,6 ^{ab}	10919,6 ^a	28,5 ^a
SEM		0,503	134,8	0,837
PBT		0,029	0,0001	0,0001
10	0	7,1 ^e	3230,7 ⁱ	15,2 ^e
10	25	7,2 ^e	3703,3 ^{hi}	17,1 ^{de}
10	50	7,1 ^e	4006,7 ^{hi}	18,8 ^{cde}
10	75	6,8 ^e	4262,0 ^{hi}	21,0 ^{bcde}
10	100	6,1 ^e	4654,7 ^h	25,4 ^{abc}
20	0	14,3 ^{cd}	6005,7 ^g	14,1 ^e
20	25	13,0 ^{cd}	7351,7 ^f	19,1 ^{cde}
20	50	13,7 ^{cd}	8010,0 ^{ef}	19,6 ^{cde}
20	75	12,4 ^{cd}	8457,3 ^{ef}	24,0 ^{abcd}
20	100	9,8 ^{de}	9210,7 ^{de}	31,3 ^a
30	0	20,6 ^{ab}	9697,3 ^d	15,7 ^e
30	25	19,3 ^{ab}	11095,0 ^c	19,4 ^{cde}
30	50	14,7 ^c	11993,3 ^{bc}	27,2 ^{ab}
30	75	16,8 ^{bc}	12691,3 ^b	25,8 ^{abc}
30	100	21,8 ^a	18893,3 ^a	28,9 ^a
SEM		0,871	233,6	0,648
PMĐ*BT		0,0001	0,0001	0,048

Có sự tương tác giữa MĐ và tỷ lệ phân bò thay thế lên LAV, tăng KL và FCR. Ở các MĐ trùn thấp hơn (MĐ10 và MĐ20) có LAV và tăng KL tích lũy thấp hơn so với nhóm MĐ cao (MĐ30; $P<0,001$). Hệ số FCR đồng thấp nhất ($P<0,05$) ở BT0 của các MĐ khác nhau lần lượt là MĐ20 (14,1 gDM/g TKL), MĐ10 (15,2 gDM/g TKL) và MĐ30 (15,7 gDM/g TKL).

CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Bảng 3. Sinh khối trùn quế (g) giai đoạn 2

MĐ	BT	10 ngày	20 ngày	30 ngày	HSTT (%)
10	-	413,7 ^c	497,3 ^c	603,2 ^c	157,9 ^a
20	-	873,6 ^b	1019,5 ^b	1165,2 ^b	152,5 ^{ab}
30	-	1319,9 ^a	1499,2 ^a	1728,8 ^a	150,9 ^b
SEM		5,707	7,661	16,62	14,08
PMD		0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
-	0	876,1	1062,4	1208,1	159,3
-	25	878,1	993,1	1176,8	154,8
-	50	875,9	998,0	1144,4	152,9
-	75	871,6	990,8	1147,3	151,9
-	100	843,6	982,3	1152,0	149,9
SEM		7,368	9,89	22,75	18,17
PBT		0,014	0,101	0,115	0,094
10	0	434,0 ^c	515,3 ^c	625,0 ^e	163,6 ^a
10	25	430,7 ^c	508,3 ^c	601,3 ^e	157,4 ^{abc}
10	50	421,7 ^c	491,0 ^c	604,0 ^e	158,1 ^{abc}
10	75	398,7 ^c	482,7 ^c	599,7 ^e	157,0 ^{abc}
10	100	383,3 ^c	489,3 ^c	586,0 ^e	153,4 ^{abc}
20	0	873,3 ^b	1066,0 ^b	1207,7 ^{cd}	158,1 ^{abc}
20	25	858,7 ^b	1012,7 ^b	1175,3 ^{cd}	153,8 ^{abc}
20	50	888,7 ^b	983,0 ^b	1231,0 ^c	161,1 ^a
20	75	874,7 ^b	998,3 ^b	1163,0 ^{cd}	152,2 ^{abc}
20	100	872,7 ^b	1037,3 ^b	1049,0 ^d	137,3 ^c
30	0	1321,0 ^a	1606,0 ^a	1791,7 ^a	156,3 ^{abc}
30	25	1345,0 ^a	1458,3 ^a	1753,7 ^{ab}	153,0 ^{abc}
30	50	1317,3 ^a	1520,0 ^a	1598,3 ^b	139,5 ^{bc}
30	75	1341,3 ^a	1491,3 ^a	1679,3 ^{ab}	146,5 ^{abc}
30	100	1274,7 ^a	1420,3 ^a	1821,0 ^a	158,9 ^{ab}
SEM		12,76	17,13	39,4	31,48
PMD*BT		0,014	0,291	0,466	0,0001

Như vậy, MĐ càng cao SK trùn càng lớn ($P<0,001$). Sinh khối trùn tăng từ ngày 10-30 lần lượt là 189,5g (MĐ10), 291,6g (MĐ20) và 408,9g (MĐ30). Giai đoạn 10 ngày sau nuôi, SK trùn ở MĐ30 cao gấp 3,19 lần so với MĐ10; MĐ20 cao gấp 2,11 lần so với MĐ10. Kết quả chênh lệch SK này cao hơn so với TN ban đầu là tỷ lệ 3:2:1 (MĐ30:MĐ20:MĐ10). Tương tự, GĐ 20 ngày sau nuôi, SK trùn thu được của MĐ30 và MĐ20 lần lượt cao hơn so với MĐ10 là 3,01 và 2,05 lần. Nhưng đến giai đoạn 30 ngày sau nuôi tỷ lệ này lần lượt là 2,87 và 1,93 lần. Điều này cho thấy, MĐ càng cao, số lượng trùn càng lớn và theo thời gian sự tăng SK đồng nghĩa với kích thước cá thể trùn lớn hơn, sự cạnh tranh của các cá thể càng cao nhưng diện tích môi trường sống có

giới hạn làm cho sự phát triển của trùn bị giảm xuống, trong khi đó ở MĐ nuôi thấp trùn có không gian sinh sống rộng nên sự phát triển tốt hơn, điều này được thể hiện rõ qua HSST của trùn sau thu hoạch, MĐ càng thấp HSST càng cao ($P<0,05$).

Bảng 4. Kết quả nuôi dưỡng giai đoạn 2

MĐ	BT	KL (g/ngày)	LAV (g)	FCR
10	-	7,4 ^c	3939,8 ^c	18,1 ^b
20	-	13,4 ^b	7792,9 ^b	20,6 ^a
30	-	19,4 ^a	12936,0 ^a	22,7 ^a
SEM		0,469	124,2	0,684
PMD		0,0001	0,0001	0,0001
-	0	14,8	6271,2 ^d	14,0 ^d
-	25	13,8	7344,3 ^c	17,7 ^c
-	50	12,7	8075,3 ^b	20,8 ^{bc}
-	75	12,8	8432,8 ^b	21,9 ^b
-	100	12,9	1099,1 ^a	28,0 ^a
SEM		0,606	160,3	0,883
PBT		0,094	0,0001	0,0001
10	0	8,1 ^{ef}	3148,7 ⁱ	13,5 ^f
10	25	7,3 ^f	3614,0 ^{ij}	16,5 ^{ef}
10	50	7,4 ^f	3986,0 ^{ij}	18,0 ^{def}
10	75	7,3 ^f	4287,3 ^{ij}	19,7 ^{cdef}
10	100	6,8 ^f	4663 ^{hi}	22,9 ^{bcde}
20	0	14,8 ^{cd}	6074,0 ^{gh}	13,7 ^f
20	25	13,7 ^{cd}	7333,7 ^{fg}	18,1 ^{def}
20	50	15,6 ^{bc}	8088,7 ^{ef}	17,5 ^{def}
20	75	13,3 ^{cde}	8237,3 ^{def}	21,0 ^{bcdef}
20	100	9,5 ^{def}	9231,0 ^{de}	32,9 ^a
30	0	21,5 ^a	9591,0 ^d	14,9 ^f
30	25	20,3 ^{ab}	11085,3 ^c	18,5 ^{def}
30	50	15,1 ^{bc}	12151,3 ^{bc}	26,9 ^{abc}
30	75	17,8 ^{abc}	12773,7 ^b	24,9 ^{bcd}
30	100	22,5 ^a	19080,3 ^a	28,3 ^{ab}
SEM		1,049	277,6	1,53
PMD*BT		0,0001	0,0001	0,003

Sinh khối trùn qua các GĐ và HSST không có sự khác biệt lớn giữa các tỷ lệ thay thế phân bò bằng BTCT ($P>0,05$). Có sự tương tác giữa MĐ và tỷ lệ thay thế phân bò bằng BTCT ($P<0,01$) ở SK trùn sau 30 ngày và HSST. Tuy nhiên, trong cùng MĐ không có sự khác biệt về SK giữa BT0 và BT100 ($P>0,05$). HSST cao nhất ở NT 10x0 và 20x50 và thấp nhất ở NT 20x100 ($P<0,01$), trong khi các NT còn lại không có sự khác biệt cho thấy, không có ảnh hưởng đáng kể giữa tỷ lệ

phân bò và BT lên khả năng ST của trùn quế. Điều này cho thấy, BT có thể sử dụng như 1 nguồn TA cho trùn quế thay cho phân bò.

Tăng KL và FCR được cải thiện hơn qua GD2. Lượng ăn vào tăng phù hợp với MĐ (P<0,001) MĐ30 và MĐ20 lần lượt gấp 3,28 và 1,98 lần so với MĐ10. Mặc dù, tăng KL của MĐ10 thấp hơn 2 MĐ còn lại, nhưng FCR tốt hơn (P<0,001) điều này phù hợp với lý giải ở bảng 7, MĐ cao làm giảm khả năng ST của trùn theo thời gian do sự cạnh tranh về TA và không gian sống. Tăng KL của trùn không có sự khác biệt lớn ở các tỷ lệ thay thế phân bò bằng BT (P>0,05). Tuy nhiên, FCR lại có xu hướng tăng theo mức độ thay thế bằng BT (P<0,001), đồng thời LAV cũng tăng tương ứng (P<0,001). Điều này, có thể là do sự khác biệt về hàm lượng DM và thành phần dưỡng chất khác của 2 nguồn TA, BTCT có DM cao hơn nên thay thế tỷ lệ tương đương giữa 2 nguồn TA có sự chênh lệch về lượng DM ăn vào của trùn ở các NT.

3.2. Thành phần hóa học thịt trùn quế khi thay đổi mật độ và tỷ lệ bùn thải cá tra

Mật độ và việc sử dụng BT thay thế cho phân bò không làm ảnh hưởng đến thành phần dưỡng chất thịt trùn quế (P>0,05). Hàm lượng VCK dao động 12,8-15,9%, béo thô và khoáng tổng số lần lượt là 7,02-7,88 và 8,24-8,94%, CP cao nhất là 56,5%. Giun đất được biết đến là nguồn cung cấp CP dồi dào, được sử dụng làm TA chăn nuôi gà, lợn, thỏ và cá (Akiyama và ctv, 1984; Stafford và Tacon, 1985; Sabine, 1986; Mason và ctv, 1992). Cùng là giun đất, nhưng hàm lượng dưỡng chất

của các loài có sự khác biệt so với trùn quế (*Perionyx excavatus*). Hàm lượng CP, lipid và tro trong *Perionyx digavatus* dao động 45,6-47,5; 7,59-8,47 và 23,5-24,9% (Guerrero, 1983). Bột giun đất *Lumbricus terrestris* chứa 32,6% CP (Julendra, 2003), loài *Eudrilus eugeniae* chứa 5,21 mg/g CP (Anitha và Indira, 2012). Ngoài ra, hàm lượng dinh dưỡng của giun đất còn ảnh hưởng bởi phương pháp chế biến, thu hoạch giun. Theo Hán Quang Hạnh và ctv (2021), nhiệt quá cao khi xử lý làm ảnh hưởng đến nguồn dinh dưỡng trong giun, giảm axit amin. Giun bị stress nhiệt trước khi chế biến cũng dẫn đến việc tiết ra độc tố làm giảm giá trị dinh dưỡng và gây độc cho vật nuôi sử dụng.

Bảng 5. Thành phần hóa học thịt trùn quế (%DM)

Chi tiêu	DM	OM	CP	EE	NFE	Ash	GE
<i>Mật độ nuôi</i>							
10	13,9	91,6	56,0	7,05	28,6	8,39	1698,3
20	14,4	91,4	56,4	7,35	27,7	8,57	1701,2
30	13,4	91,4	54,6	7,46	29,4	8,63	1702,6
SEM	0,803	0,356	0,987	0,533	1,194	0,356	14,09
P	0,695	0,883	0,434	0,851	0,637	0,883	0,976
<i>Tỷ lệ bùn thải cá tra</i>							
0	12,8	91,4	56,2	7,13	28,1	8,57	1697,0
25	13,6	91,6	54,0	7,02	30,6	8,39	1697,9
50	14,9	91,4	55,5	8,10	27,9	8,52	1717,2
75	13,8	91,1	56,5	7,88	27,7	8,94	1685,6
100	14,3	91,8	55,9	7,30	28,6	8,24	1705,9
SEM	1,036	0,459	1,274	0,688	1,542	0,46	18,19
P	0,709	0,851	0,679	0,745	0,679	0,851	0,795

3.3. Khả năng xử lý thức ăn và chuyển đổi thành phần của trùn quế

Bảng 6. Kết quả thí nghiệm khả năng xử lý thức ăn và chuyển đổi thành phần của trùn quế

Chi tiêu	BT0	BT25	BT50	BT75	BT100	SEM	P
DM khẩu phần	20,0	17,6	15,2	12,8	10,5	-	-
DM phân trùn	16,8	16,7	15,2	14,5	12,8	-	-
Giai đoạn 1							
Ăn vào (gD M/ngày)	210,4	246,1	266,8	282,3	363,9	45,46	0,199
Phân trùn (g DM/ngày)	64,6 ^c	122,3 ^{bc}	165,2 ^{bc}	213,7 ^{ab}	320,7 ^a	34,48	0,0001
Chuyển đổi phân trùn (%)	30,6 ^e	49,7 ^d	61,9 ^c	76,1 ^b	88,3 ^a	1,049	0,0001
Giai đoạn 2							
Ăn vào (g DM/ngày)	209,0	244,8	266,0	274,2	342,4	43,99	0,31
Phân trùn (g DM/ngày)	63,6 ^c	120,9 ^{bc}	165,2 ^{bc}	213,1 ^{ab}	321,3 ^a	34,52	0,0001
Chuyển đổi phân trùn (%)	30,2 ^e	49,2 ^d	61,9 ^c	77,8 ^b	93,3 ^a	0,551	0,0001

Lượng phân trùn quế được tạo ra tăng tương ứng với tỷ lệ thay thế BT trong khẩu phần (KP) của trùn quế cả 2 GD nuôi ($P < 0,001$). Hàm lượng DM của KP giảm dần cho thấy TA được cung cấp cho trùn ở BT100 có độ ẩm cao nhất, LAV cao nhất và khả năng xử lý nguồn bùn thải này thành phân trùn cũng lớn nhất ($P < 0,001$). Mặc dù, khả năng hấp thu dưỡng chất của trùn quế giảm dần khi tăng tỷ lệ BT, tuy nhiên việc tiêu thụ được lượng lớn BT và chuyển nó thành phân trùn là một tín hiệu đáng mừng cho khả năng xử lý nguồn chất thải này khi sử dụng trùn quế.

4. KẾT LUẬN

Mật độ nuôi ảnh hưởng đến khả năng ST của trùn quế. Mật độ 10 kg/m² cho FCR và HSST tốt nhất. Có thể sử dụng nguồn BT để thay thế phân bò nuôi trùn quế. Mặc dù, hiệu quả nuôi dưỡng và SK trùn giảm khi tăng BT trong KP, nhưng không làm ảnh hưởng đến thành phần dinh dưỡng của trùn quế.

LỜI CẢM ƠN

Nghiên cứu được sự tài trợ kinh phí và cơ sở vật chất của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Akiyama T., Murai T., Hirasawa Y. and Nose T. (1984). Supplementation of various meals to fish meal diet for chum Salmon fry. *Aquaculture*, 37: 217-22.
- Anitha J. and Indira A.J. (2012). Nutritional and Antioxidant evaluation of earthworm powder (*Eudrillus euginae*). *Int. J. Pha.*, 3(2): 177-80.
- AOAC (2012). Official Methods of Analysis, 19th ed. Ass. Off. Ana. Che., Washington DC, USA, 222: 121-30.
- Lữ Trọng Bắc và Phạm Thị Mỹ Trâm (2017). Nghiên cứu tỷ lệ phối trộn giữa phân bò và lục bình để nuôi trùn quế và sử dụng trùn quế tươi làm thức ăn cho gà ri. *Tạp chí KHĐH Thú Dâu Mọt*, 1(32): 191-97.
- Nguyễn Văn Bảy (2001). Nghiên cứu sản xuất và sử dụng trùn đất (loài *Perionyx excavatus*) làm thức ăn bổ sung cho gà để góp phần nâng cao hiệu quả nuôi gà thả vườn ở hộ nông dân, Luận án tiến sĩ. Viện KHKTNN miền Nam. TP Hồ Chí Minh.
- Đặng Vũ Bình, Vũ Đình Tôn và Nguyễn Đình Linh (2008). Đánh giá khả năng sinh trưởng của giun quế (*Perionyx excavatus*) trên các nguồn chất nền khác nhau. *Tạp chí KHPT*, 6(4): 321-25.
- Biradar V.A., Amoji S.D., Shagoti U.M. and Biradar P.M. (1999). Seasonal variations in growth and reproduction of the earthworm *Perionyx excavatus*. *Biol. Fert. Soils*, 28(4): 389-39.
- Cluzeau D., Fayolle L. and Hubert M. (1992). The adaptation value of reproductive strategy and mode in three epigeous earthworm species. *Soil Biol. Bioch.*, 24: 1309-15.
- Dominguez J. and Edwards C.A. (1997). Effects of stocking rate and moisture content on the growth and maturation of *Eisenia andrei* (Oligochaeta) in pig manure. *Soil Biol. Biochem.*, 29(3-4): 743-46.
- Domínguez J., Edwards C.A. and Webster M. (2000). Vermicomposting of sewage sludge: Effect of bulking materials on the growth and reproduction of the earthworm *Eisenia andrei*. *Pedobiol.*, 44(1): 24-32.
- Nguyễn Thế Đông, Trần Hiếu Nhuệ, Cao Thế Hà, Đặng Văn Lợi, Nguyễn Thị Thiên Phương, Đỗ Thanh Bái, Nguyễn Phạm Hà, Nguyễn Thị Phương Loan và Phạm Thị Kiều Oanh (2011). Tài liệu kỹ thuật Hướng dẫn đánh giá sự phù hợp của công nghệ xử lý nước thải và giới thiệu một số công nghệ xử lý nước thải đối với ngành Chế biến Thủy sản-Dệt may-Giấy và bột giấy. NXB Tổng cục Môi trường, Hà Nội.
- Edwards C.A., Dominguez J. and Neuhauser E.F. (1998). Growth and reproduction of (*Perionyx excavatus*) *Megascolecidae* as factors in organic waste management. *Biol. Fert. Soils*, 27: 155-61.
- Edwards C.A. (1988). Breakdown of animal, vegetable and industrial organic wastes by earthworms. In Edwards, C.A. and Neuhauser E.F. eds. *Earthworms in Waste and Environmental Management*. SPB Academic Publishing BV, Hague: 21-31.
- Trần Văn Giang, Võ Văn Chính và Hồ Tiến Hưng (2015). Khả năng sinh trưởng và sinh sản của giun quế (*perionyx excavatus perrier*. 1872) trên các nguồn dinh dưỡng khác nhau. *Tạp chí KHGD Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế*, 4(36): 63-69.
- Guerrero R.D. (1983). The culture and use of *Perionyx excavatus* as protein resource in the Philippines. In J.E. Satchell Ed. *Earthworm Ecology*, Chapman and Hall, London: 309-19.
- Gunya B., Muchenje V. and Masika P.J. (2019). The Potential of *Eisenia foetida* as a Protein Source on the Growth Performance, Digestive Organs Size, Bone Strength and Carcass Characteristics of Broilers. *J. App. Poul. Res.*, 28(2): 374-82.
- Hán Quang Hạnh, Đặng Thúy Nhung, Nguyễn Thị Xuân và Vũ Đình Tôn (2021). Đặc điểm sinh học, giá trị dinh dưỡng, phương pháp thu hoạch, chế biến và sử dụng một số loài giun đất làm thức ăn chăn nuôi. *Tạp chí KHNNVN*, 19(5): 705-15.
- Hán Quang Hạnh, Nguyễn Thị Xuân và Vũ Đình Tôn (2020). Đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của giun đất châu Phi (*Eudrilus eugeniae*) khi nuôi trên khay có bổ sung thức ăn tinh. *Tạp chí KHNNVN*, 18(5): 323-31.
- Julendra H. (2003). Antibacterial activity test of earthworm meal as broiler feedstuff to the bacteria growth of *Salmonella pullorum* with invitro method. *Pro. Study Report of Res. Dev. in Technical Sci. Knowledge (IPT)*.
- Mason W.T., Rottmann R.W. and Dequine J.F. (1992). Culture of earthworms for bait or fish food. Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida.

21. Neuhauser E.F., Hartenstein R. and Kaplan D.I. (1980). Growth of the earthworm *Eisenia foetida* in relation to population density and food rationing. *Oikos*, 35(1): 93-98.
22. Ngoc T.N., Pucher J., Becker K. and Focken U. (2016). Earthworm powder as an alternative protein source in diets for common carp (*Cyprinus carpio* L.). *Aqua. Res.*, 47(9): 2917-27.
23. Reinecke A.J. and Viljoen S.A. (1990). The influence of worm density on growth and cocoon production of the compost worm *Eisenia fetida* (*Oligochaeta*). *Revue d'Ecologie et de Biologie du Sol*, 27(2): 221-30.
24. Sabine J.R. (1986). Earthworms as a source of food and drugs, in *Earthworm ecology from Darwin to Vermiculture*, Chapman and Hall, London, NY: 285-96.
25. Stafford E.A. and Tacon A.G.J. (1985). The nutritional evaluation of dried earthworm meal included at low level in production diets for rainbow trout, *Salmo gairdneri*, Richardson. *Aqua. Fish. Man.*, 16(3): 213-22.
26. Nguyễn Thị Thuận (2008). Mô hình nuôi trùn quế quy mô hộ gia đình. <https://www.haiduongdost.gov.vn/index.php?option=comcontent&view=article&id=692:mo-hinh-nuoi-trun-que-quy-mo-ho-gia-dinh>. Truy cập ngày 20/12/2023.
27. Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Phước Dân (2008). Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp. NXB ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh.
28. Lê Thị Xuân Thủy và Lê Hoài Nam (2020). Đánh giá khả năng nuôi trùn quế để xử lý chất thải nông nghiệp và đề xuất hệ thống nuôi trùn quế tự động. *Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng*, 18(1): 1-6.
29. Vu Dinh Ton, Han Quang Hanh, Nguyen Dinh Linh and Nguyen Van Duy (2009). Use of redworms (*Perionyx excavatus*) to manage agricultural wastes and supply valuable feed for poultry. *Liv. Res. Rur. Dev.*, 21(11): 192.
30. Vũ Đình Tôn và Hán Quang Hạnh (2010). Xác định mức sử dụng bột giun quế (*Perionyx Excavatus*) thích hợp trong khẩu phần ăn của gà broiler (Hỗ x Lương Phượng) nuôi thả vườn. *Tạp chí KHPT*, 8(6): 949-58.
31. Vũ Đình Tôn, Hán Quang Hạnh, Nguyễn Đình Linh và Đặng Vũ Bình (2009). Bổ sung giun quế (*Perionyx Excavatus*) cho gà thịt (Hỗ x Lương Phượng) từ 4-10 tuần tuổi. *Tạp chí KHPT*, 7(2): 186-91.
32. World Health Organization (2003). Diet, nutrition and the prevention of Chronic diseases: Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation, WHO: Geneva, Switzerland. 916(1-8): 1-149.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TIÊM PHÒNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM TRÊN THÚ CUNG TẠI TỈNH AN GIANG

Nguyễn Phi Bằng^{1*}, Ngô Thụy Bảo Trân, Nguyễn Thị Hạnh Chi, Nguyễn Bá Trung, Lê Thị Thúy Hằng và Nguyễn Thị Bích Hạnh

Ngày nhận bản thảo bài báo: 15/11/2023 - Ngày nhận bài phản biện: 08/12/2023

Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 16/12/2023

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tình hình tiêm phòng bệnh truyền nhiễm và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ lịch trình tiêm phòng trên thú cưng tại tỉnh An Giang, kết quả cho thấy công tác phòng ngừa bệnh dại trên chó bằng vaccine được chú trọng với tỷ lệ tiêm phòng rất cao, 90,67% số chó khảo sát được tiêm phòng, tỷ lệ tiêm phòng trên mèo đạt 56,93%, tỷ lệ tiêm phòng chung trên thú cưng 81,04%. Các bệnh truyền nhiễm khác cũng đạt tỷ lệ tiêm phòng 50,83%, tuy nhiên tỷ lệ tiêm phòng trên chó (58,60%) cao hơn trên mèo có ý nghĩa thống kê ($p < 0,01$). Các yếu tố liên quan đến không tuân thủ quy định tiêm phòng có tỷ lệ từ cao đến thấp bao gồm không tiếp cận được vật nuôi (32,97%), không quan tâm (20,88%), kinh tế/chi phí (17,58%), chủ quan, lơ là (14,29%), còn lại là các nguyên nhân khác (chưa đến tuổi, thú bệnh, mang thai, sợ tác dụng phụ, chưa tiếp cận được thú y...). Tỷ lệ thú cưng tiêm phòng đại đúng lịch là 56,30% (61,74% trên chó, 34,62% trên mèo), trễ tiêm phòng <1 tháng có tỷ lệ cao nhất là 64,12% (65,55% trên chó, 60,78% trên mèo), trễ 1-6 tháng chiếm 27,65% (26,05% trên chó, 31,37% trên mèo), trễ >6 tháng là 4,86% (3,57% trên chó, 4,86% trên mèo).

Từ khóa: Thú cưng, chó, mèo, bệnh truyền nhiễm, tiêm phòng, bệnh dại.

ABSTRACT

Study on factors affecting vaccination for infectious disease in dogs and cats in An Giang province

¹ Trường Đại học An Giang, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh

* Tác giả liên hệ: TS. Nguyễn Phi Bằng - Trường Đại học An Giang, Số 18 Ung Văn Khiêm, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. ĐT: 0909 736 636. Email: npbang@agu.edu.vn